

INSON VA FUQAROLARNING ASOSIY HUQUQLARI VA ERKINLIK LARI

Qurasheva Aziza Yarash qizi

Mashhura Hamzayeva Ziyodulla qizi

Yuridik texnikum 2-kurs

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson va fuqarolarning asosiy huquqlari va erkinliklari, O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligi, inson va fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari, siyosiy huquqlar, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy huquqlar, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar, fuqarolik, gender tengligi.

Kirish:

Hozirgi davrda inson huquqlari to‘g‘risidagi masala tashvishini qilmaydigan mamlakat topilmasa kerak. Tarixda ham inson o‘z huquqlari uchun kurashmagan davr bo‘lmagan. Erkinlik g‘oyasini adolatsizlik va zo‘ravonlik hukm surgan hayotning o‘zi dunyoga keltirdi.

Kishilarning o‘z huquqlari uchun kurashi jarayonida insonning munosib hayot kechirishga huquqi yoqlangan ko‘plab g‘oyalar, nazariyalar va ta‘limotlar yuzaga keldi va rivojlandi. Har qanday davlat aholisi nafaqat ana shu davlat fuqarolaridan, qolaversa, u yoki bu sabablarga ko‘ra unda vaqtincha yashab turgan yoki doimiy yasha yotgan kishilardan ham iborat bo‘ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Xorijiy fuqarolar yoki o‘zining xorijiy davlatga mansub ekanligini isbotlay olmagan fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar ana shular jumlasiga kiritiladi. Garchi bu shaxslar fuqarolikka ega bo‘lmasa-da, ular ham xalqaro va milliy hujjatlarda mustahkamlab qo‘yilgan barcha huquqlardan foydalanadilar.

O‘zbekistonning Asosiy qonuni barcha fuqarolarning bir xildagi huquqlari va erkinliklarini, qonun oldida ularning tengligini mustahkamlab qo‘ygan. Bu huquqlar Konstitutsiyada daxlsiz, ya’ni hech kim mahrum etishga haqli bo‘lmagan huquqlar sifatida ta’riflangan.

Konstitutsiyaning ikkinchi qismi to‘liq inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlariga bag‘ishlangan. O‘z mazmuni bo‘yicha har bir inson va fuqaro huquqlari bir-biriga mos keladi, lekin fuqarolikka ega bo‘lgan shaxslarning huquqlari va fuqarolikka ega bo‘lmagan shaxslar huquqlari bir-biridan ko‘lami jihatidan farq qiladi.

Fuqarolikka ega bo‘lgan shaxslarning huquqlari ko‘lami davlat organlariga saylash va saylanish, davlat muassasalarida mas’ul lavozimlarda ishlash huquqiga, ayni shu davlat armiyasida xizmat qilish burchiga ega bo‘lmagan shaxslarnikiga qaraganda kattaroqdir.

Davlat fuqarolarning Asosiy qonunda ko‘rsatilgan huquq va erkinliklarini kafolatlashi to‘g‘risidagi qoida Konstitutsiyada mustahkamlab qo‘yilgan. Fuqarolarning barcha huquq va erkinliklari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18–46-moddalarida mustahkamlab qo‘yilgan va ular shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy guruhlariga bo‘linadi.

Bizning jamiyatimizda gender tengligi masalasiga alohida e’tibor beriladi. Gender tengligi – bu faqatgina “ayollar” muammosi emas, balki erkaklarga ham, ayollarga ham tegishli bo‘lgan muammodir. Chunki jamiyat ikkala jinsdan muvofiqlashgan gender “normalari” va “standartlari” (gender stereotiplari)ni kutmoqda.

Tenglik deganda, ayollar va erkaklar bir xil bo‘lib qolishini anglatmaydi. Lekin ularning huquqi, mas’uliyati va tengligi qiz yoki o‘g‘il bola tug‘ilganligiga bog‘liq bo‘lmaydi. Gender tengligi shuni bildiradiki, bunda ayollarning ham, erkaklarning ham manfaatlari, ehtiyojlari va ustunliklari e’tiborga olinadi. Bunda ayollar va erkaklar xususiyatlaridagi turli xilliklar hisobga olinadi.

Natijalar:

Siyosiy huquqlar (O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32–35-moddalari):

- jamoat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish huquqi;
- faolligini O‘zbekiston Respublikasining qonunchiligiga muvofiq mitinglar, tinchlik yig‘ilishlari va namoyishlarida namoyish etish huquqi;
- davlat hokimiyatining vakillik organlariga saylash va saylanish huquqi;
- kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar va boshqa jamoatchilik birlashmalariga birlashish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqi;
- davlat organlari, muassasalari yoki xalq vakilligiga arizalar, shikoyatlar va takliflar bilan murojaat qilish huquqi.

Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar (O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 36–42-moddalari):

- xususiy mulkdor bo‘lish huquqi;
- mehnat qilish sharoitiga ega bo‘lish va ishsizlikdan himoyalanganlik huquqi, faoliyat va kasb tanlash erkinligi;
- yoshiga ko‘ra (pensiya), mehnat layoqatini yo‘qotganda, shuningdek, boquvchisidan mahrum bo‘lganda ijtimoiy ta‘minot olish huquqi;
- qonun bilan taqiqlanmagan iqtisodiy faoliyat huquqi;
- to‘lanadigan dam olish huquqi;
- onalik va bolalik muhofazasidan foydalanish huquqi;
- malakali tibbiy yordamdan foydalanish huquqi.

Madaniy huquqlar (O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41–42-moddalari):

- ta‘lim olish huquqi;
- ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi huquqi;
- madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi.

Muhokama:

Fuqaro hisoblangan shaxs o‘z davlatining hududida ham, xuddi shuningdek, undan tashqarida ham uning muhofazasida va shafeligida bo‘ladi hamda fuqaroga nisbatan mustahkamlab qo‘yilgan barcha huquqlardan to‘laligicha foydalanadi. O‘z navbatida, fuqarolar o‘z davlati qonunlariga rioya etishlari, o‘z fuqarolik burchlari va majburiyatlarini bajarishlari shart.

Fuqaro nafaqat saylab qo‘yiladigan organlarga o‘z vakillarini saylashi, qolaversa, o‘zi ham ana shu organlarga saylanishi mumkin. Fuqaroligi bo‘lmagan shaxs bunday huquqqa ega bo‘lmaydi. Bordi-yu, armiyada xizmat qilish fuqaro uchun fuqarolik burchi va majburiyati sanalsa, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga nisbatan esa bunday majburiyat qonun bilan tatbiq etilmaydi.

Fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar partiyalar a‘zosi ham bo‘la olmaydilar, davlat organlarining rahbarlik lavozimlarida ishlolmaydilar, saylovlarda ishtirok etolmaydilar. Ammo bu qonun fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar huquqlarini tahqir qilaydi, ularni kamsitishga duchor qiladi degani emas, albatta. Fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar huquqlaridagi bu kabi chegaralab qo‘yish tarixan shakllangan bo‘lib, ana shu jihat barcha davlatlar ning qonunlariga xosdir.

Hozirgi davrda o‘zga yurt vakillariga munosabat sezilarli o‘zgardi. Bugungi demokratik qonunlar ularga nodo‘stona munosabatda bo‘lishni, adovat ko‘rsatishni taqiqlaydi. Chunki ular ham qolgan barcha odamlar singari bir insondir. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar sonini eng kam miqdorgacha qisqartirishga, ularni diskriminatsiyadan himoya qilishga intil moqda.

Xulosa:

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, shaxs huquq va erkinliklari – bu kishilik sivilizatsiyasining mushtarak yutug‘idir. Inson huquqi – bu ma’lum bir xatti-harakatga ijozat berilishi, o‘z ixtiyoriga ko‘ra xatti-harakat uchun ma’lum bir imkoniyat ega bo‘lish, erkin xatti-harakat o‘lchovi. Mana shuning uchun qonun bilan belgilangan bir holatda huquqlar deb, boshqa holatda esa erkinlik deb yuritiladi. Bunda shuni yodda tutish kerakki, xatti-harakatlarni tanlashda keng

erkinlikni taqdim etish orqali huquq ulardan foydalanishning aniq chegarasini belgilab beradi. O‘zbekiston Res publikasining Konstitutsiyasida birinchi navbatda shaxsiy huquq va erkinliklar, keyin esa siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar mustahkamlab qo‘yilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish – O‘zbekiston kelajagining poydevoridir. Prezident Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21 yilligiga bag‘ishlangan tantanali yig‘ilishda so‘zlagan ma’ruzasi. T., 2013.
2. Tansiqboyeva G.M. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy huquqlari. T., 2003.
3. Saidov A.X. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: mustaqil rivojlanishning huquqiy asoslari. T., 2012.
4. Islamov Z.M. Huquq ustuvorligi. T., 2011.
5. Karimov I.A. Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish – ustuvor maqsadimizdir. T., 2010.